

MUHANDISLIK FANLARINI O'QITISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.

Xodjimuxamedova Mavlyuda Maxamadjonovna

Andijon davlat texnika instituti, Andijon

mxodjimuxamedova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645274>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida muhandislik fanlarida o'qitishning yangi pedagogik texnologiyalari va usullaridan foydalanishni takomillashtirish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ilmiy-texnika taraqqiyoti, pedagogik texnologiyalar, zamonaviy ta'lim texnologiyalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori, «Ta'lim to'g'risida» gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» ni hayotga tadbiq etish – davlat siyosatining ustivor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ushbu dastur xujjatlarida kadrlarning mamlakatimizni iqtisodiy ravnaq topishida hal qiluvchi rol o'ynashi hisobga olingan [1].

Mustaqillik qo'lga kiritgan yutuqlarni davom ettirish, mamlakatning tarixiy taqdirini o'ylash, jamiyatni har tomonlama taraqqiy ettirish, uning mustaqilligini mustahkamlash yo'ldan muvaffaqiyatli ravishda olg'a siljib borishidagi mas'uliyat bugungi barkamol avlod zimmasiga tushadi. Mana shuni hisobga olib, ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida yoshlarni ijodkorlikka va izlanuvchanlikka undash davr taqozosidir. Chunki fan va texnika yutuqlari asosida yaratilayotgan yangi-yangi mashina va dastgohlardan foydalanish, uni ilmiy asosda avtomatik boshqarish kishilardan katta ilmiy tayyorgarlikni talab qiladi.

Muhandislik fanlarida o'qitishning yangi pedagogik texnologiyalari va usullaridan foydalanishni takomillashtirish xamda ta'lim vositalari asosida o'zlashtirish, kasbga moslashtirish ishlarini shakllantirish birinchi o'rinda dars mashg'ulotlarini ilmiy darajasini va axborot texnologiyalaridan foydalanishni shakllantirish omillariga bog'liq ekanligi hammamizga ma'lum. Shu boisdan muhandislik ta'limining o'qitish saviyasini ilmiy va texnologiyalashtirishning omillari va metodik asoslarida birinchi o'rinda muhandis-pedagoglarining ilmiy tadqiqot ishlari samaradorligini oshirish omillarini ishlab chiqish va o'qitishda axborot texnologiyalari bazasini takomillashtirish ishlarini rivojlantirish lozim.

Bugun pedagogik texnologiya - ta'lim berishning texnik usullari yoki kompyuter vositalaridan foydalanish sohasidagi tadqiqot sifatida emas balki bu ta'limiy samaradorlikni oshiruvchi omildir. Tehnika rivojlanib borayotgan

davrda o'quvchilarni zamon talabiga mos har tomonlama etuk bilimli, zukko, qobiliyatli qilib tarbiyalash eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

O'quv jarayonida ta'lim texnologiyalardan samarali foydalanish va o'qitishni ta'lim texnologik imkoniyatlarini oshirish uchun muhandislik fanlarini yangi pedagogik texnologiyalar asosida olib borilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Muhandislik fanlarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarining afzalliklari va ta'lim mezonlaridan foydalanishning omillarini muhim ekanligi keltirib o'tildi. Bu muhandislik ta'limida kelgusidagi yo'nalishlar bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini texnologik imkoniyatlarni oshirish, o'quvchilarni mehnat jarayoniga moslashtirish omillarini rivojlantirish jarayonlari sifatini shakllantiradi. Shu boisdan muhandislik ta'limining o'qitish texnologiyalari va ta'limning yangi pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishni rivojlantirish metodlarini ishlab chiqishda amaliy takliflarni va xulosalarni shakllantirib o'tish bevosita ta'lim jarayonida kasbiy malakaga ega bo'lgan raqobatbardosh kadrlarni yetishtirishning muhim omillarini o'z ichiga oladi. Keyingi chorak asr davomidagi ilmiy - texnik taraqqiyotga nazar tashlasak, bu davr ichida ko'pgina, ayniqsa, fizika, matematika, mexanika, ximiya, biologiya kabi aniq fanlar va shu bilan birga texnikada tamomila yangicha sifat va tamoyillarga ega bo'lgan qonunlar, nazariyalar va gipotezalarning vujudga kelganligini shohidi bo'lamiz. Fanlarning o'zaro hamkorligi tezlashib, fanning yangi sohalari paydo bo'la boshladi. Bular esa o'z navbatida texnika taraqqiyoti uchun xizmat qiladi. Ayniqsa, hozirgi davrda xalq xo'jaligini boshqarishni avtomatlashtirish keng ko'lamda amalga oshirilmoqda. Fan va texnika yutuqlarini o'z navbatida yoshlarga yetkazib borish hozirgi zamon darslariga qo'yilgan talablardan biridir.

Bugungi yuksalayotgan fan va texnikamiz bizga jamiyat qonunlarni va tabiatdagi hodisalar mohiyatini, bizni o'rab turgan muhitni rivojlantirishni tushunib etishga yordam beradi. Texnika tufayli inson atrof muhit bilan faol hamkorlikda bo'ladi, uning yashash sharoitlari yaxshilanadi. Demak, shunday ekan, fan va texnika bir-birlari bilan chambarchas bog'liqdir. Birini ikkinchisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ularning bog'liqligi texnika va ishlab chiqarish oldiga yangi muammolar qo'yishda, ya'ni texnika faninig rivojlanishi uchun kerak bo'lgan texnik vositalarni tayyorlab borishda yanada ko'zga yaqqol tashlanadi. Jamiyatning ishlab chiqaruvchi kuchlarini takomillashuviga olib keluvchi fan, texnika va ishlab chiqarish hamkorligi ilmiy texnika taraqqiyotini yuzaga keltiradi. Bir necha yillar davomida fan-texnika bir-biri bilan o'zaro bog'liqligi sezilmasdan rivojlangan. Texnika va texnologiya, asosan, tajriba, sezgiga

asoslangan tasavvurlar va tasodifiy kashfiyotlar yaratilayotgan bir paytda, fan mantiqiy xulosalar va falsafiy umumlashmalarga ehtiyoj sezardi. Ko'p hollarda mahorat sirlari faqat meros sifatida berilar edi. Bu esa texnologik kashfiyotlarni keng tarqalishiga halaqit berib, tabiiy jarayonlarni boshqaruvchi tabiat qonunlariga kirib borishga yo'l bermas edi. Fan insonning ishlab chiqarish faoliyati bilan mustahkam bog'langan edi. [3].

Fan-texnika taraqqiyoti fan olamida tubdan o'zgarish yuz berayotgan hozirgi zamonda yangi bosqichga ko'tarildi. Ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirishning o'sishi uni avtomatlashtirishga olib keldi

Yoshlar ilmiy-texnik ijodkorlik faoliyatini tashkil etish, tayyorlash jarayoniga nisbatan pedagogik yondashuv tizimi shaxs ijodkorligi va yaratuvchanligini boshqarishning bosh masalalaridan biri hisoblanadi va u o'z ichiga zaruriy axborotlarni yig'ish, tahlil qilish, uni qayta ishlash, maqsadni aniqlash, maqsadga erishish rejasini ishlab chiqish, reja bo'yicha ijodkorlik ishlarini tashkil qilish, uning amalga oshirishini nazorat qilish, ushbu tizim faoliyatini tartibli olib borish va maxsus echimlar qabul qilish kabi bosqichlarni oladi.

Mustaqil O'zbekistonning kelajagi bo'lgan avlodni tarbiyalash nozik, nihoyatda katta diqqat e'tiborni talab qiladigan, ichki ziddiyatli jarayondir. Shunday ekan, o'qituvchi, o'quvchi va talabaning shakllanish jarayonini zo'r havas va sinchkovlik bilan kuzatishi lozim. [2].

Muhandislik yo'nalishda o'qitiladigan barcha fanlarni zamonaviy ta'lim texnologiyalar asosida o'qitishni takomillashtirish uchun avvalo quyidagilarga e'tiborni qaratmoq lozim:

- ta'lim muassasasi moddiy texnik bazasini takomillashtirishga;
- o'tiladigan fanlardan darslik, o'quv qo'llanmalarining ta'minotiga;
- ta'lim muassasasidagi talabalarda pedagogik maxoratni rivojlantirishga;
- nazariy va amaliy o'qitishda pedagogik texnologiyalarining turli ko'rinishlarini yaratishga ;
- muammoli vaziyatlarni yaratish, echimini topish yo'llarni izlashga;
- dars jarayonida talabalarning faolligini oshiruvchi ta'lim texnologiyalarini yaratishga;
- muammoli masalalar orqali talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatishga;
- mavzuga taalluqli bo'lgan tarqatma materiallarning zamonaviy, xilma-xil bo'lishligiga;

- dars jarayonida zamonaviy texnik vositalardan samarali foydalanishni tashkil etish va x.k.

Yuqoridagi barcha fikrlarni e'tiborga olib aytish mumkinki, zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ular asosida yaratilgan interfaol usullar kun sayin takomillashtirilib boradigan ilm-fan, ta'lim-tarbiya va kasbning xususiyatlariga mos holda qo'llanmog'i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori.
- 2.Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. // Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. T.: Sharq 1997.
3. Fayzimatov B.N. "Ilmiy - texnik axborotlarni talabalar ilmiy fikrlashini rivojlantirishdagi o'rni". Ilmiy maqola

